

VD CONGRESO DE LA A.E.C.A.
Vitoria, 22, 23 y 24 de Septiembre de 1993

**"LA EFICIENCIA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS:
EL PAPEL DE LA DIRECCION ESTRATEGICA"**

Area de Materias: A

Por

Enrique López González
Cristina Mendaña Cuervo
Alicia Rodríguez Pérez

Universidad de León
Departamento de Dirección y Economía de la Empresa
Campus de Vegazana, s/n
24071 León

Tfno.: (987) 201052

Fax: (987) 210198

Resumen

El objetivo del estudio consistirá en analizar el papel que puede jugar la dirección estratégica ante la necesidad de eficiencia de las entidades públicas. Para ello, previamente se realizará un análisis crítico de las técnicas de planificación y control (presupuesto por programas, presupuesto base cero y dirección por objetivos) más comúnmente utilizados por tales entidades, en aras a justificar el interés que presenta la introducción de dicho sistema de dirección organizativa en las mismas de cara a la modernización en su gestión y, por ende, a su competitividad.

Con lo cual, en el trabajo se desarrollará una propuesta de modelo de dirección estratégica de las entidades públicas que tendrá en cuenta tres fases principales, a saber: formulación de estrategias, puesta en práctica de las mismas y evaluación y control.

1. INTRODUCCION

La gestión de las entidades públicas se caracteriza en la actualidad por la necesidad de hacer frente a una mayor cantidad de actuaciones, donde los problemas son difícilmente previsibles, en el sentido que tales problemas no pueden pronosticarse simplemente partiendo de situaciones pretéritas, y no se puede confiar en aumentar la disponibilidad de recursos, sino que más bien se da una crónica disminución de los mismos, es decir, existen *recortes presupuestarios* del gasto público [LEVINE, 1979; JICK y MURRAY, 1982], lo cual nos permite constatar la existencia de un cierto conflicto debido al cambio evolutivo en la actuación de los gestores públicos [WILDARSKY, 1975] que responden a las necesidades de los destinatarios de sus programas, pues las anteriores relaciones de *cooperativa complementariedad asimétrica* (juego de suma positiva) están siendo progresivamente sustituidas por otras basadas en la *competencia simétrica no cooperativa* (juego de suma nula o negativa), esto es, los directivos públicos deben competir para salvaguardar sus posiciones, lo que obliga a una definición de los objetivos y prioridades, la asignación de responsabilidades de gestión y un más estrecho control de los costes para minimizar los efectos de los recortes.

En este contexto surgen fuertes presiones sobre la mejora o modernización de las entidades públicas con una clara predisposición por la eficiencia y la eficacia en su gestión. Por tanto, si una de las principales funciones de los responsables de la gestión de las entidades públicas consiste en que *su* departamento o centro gestor disfrute de los recursos necesarios para funcionar o desarrollarse en armonía y teniendo en cuenta que la suposición de problemas predecibles y políticas estables en el futuro resulta dudosa, ya que las condiciones de la economía real muestran claras señales de la situación contraria, cabe plantearse si las técnicas tradicionalmente utilizadas en los procesos de planificación y control de las entidades públicas (Presupuesto por Programa, Presupuesto Base Cero y la Dirección por Objetivos) facilitan tal gestión ante dicho contexto [DIRSMITH, JABLONSKI y LUZI, 1980], pues si no fuese así habría que proponer algún otro tipo sistema de dirección organizativa.

El objetivo del presente estudio consistirá entonces en analizar el papel que puede jugar la Dirección Estratégica ante la necesidad de eficiencia de las entidades públicas. Para ello, en el siguiente apartado se desarrollará un análisis crítico de las técnicas de planificación y control utilizadas con mayor asiduidad por tales entidades, lo que nos permitirá justificar nuestra propuesta de modelo de Dirección Estratégica que desarrollaremos en el tercer apartado, incidiendo especialmente en la fase de formulación de estrategias.

2. ANALISIS CRITICO DE LAS TECNICAS TRADICIONALES DE PLANIFICACION Y CONTROL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

Desde una perspectiva eminentemente organizativa, el Presupuesto por Programas, el Presupuesto Base Cero y la Dirección por Objetivos, como técnicas de gestión utilizadas con mayor preeminencia por las entidades públicas, constituyen

exponentes de la denominada *planificación ortodoxa* [VAN GUNSTEREN, 1976, p.7] que se caracteriza por una toma de decisiones que está arraigada en el pasado, en el sentido de que las prioridades existentes se utilizan para especificar el dominio de las acciones a realizar, y que emplea la prueba de eficiencia, asumiendo que existe suficiente conocimiento de las relaciones causa-efecto para juzgar los méritos de cada actividad.

Tales técnicas potencian el interés por tomar decisiones *computacionales*, al basarse en un sistema lógico o racional, cerrado, simplista y orientado al pasado. Sin embargo, ante entornos dinámicos y con recortes presupuestarios que se caracterizan por la rápida evolución de las relaciones organización-ambiente externo y donde los procesos presupuestarios poseen un marcado carácter político conflictivo su utilidad decrece notablemente.

En efecto, estas técnicas [WILDAVSKY, 1979] han tratado de mejorar la toma de decisiones de las instituciones públicas intentado imponer una racionalidad formal en organizaciones donde existe racionalidad política y, por tanto, cualquier instrumento de gestión deberá atender a esta racionalidad política para poder facilitar el ajuste de medios a fines responsabilidad de los directivos públicos. Tal consideración ha llevado a algún autor [BRYSON, 1988, p. 67-69] ha propugnar la siguiente distinción entre los modelos de toma de decisiones: el modelo de planificación racional y el modelo de toma de decisión político.

En este sentido, la Figura 1 muestra el enfoque planteado por el modelo de planificación racional, definido como racional-deductivo, ya que comienza por la definición de las metas de las cuales se deducen las políticas, programas y acciones para lograr alcanzar dichas metas. De esta forma podemos observar una de las asunciones fundamentales del modelo de planificación racional comúnmente utilizado en las entidades públicas: existirá un consenso sobre las metas, políticas, programas y acciones necesarias para alcanzar los propósitos organizacionales y, precisamente, tal situación no ocurre, pues sólo en las burocracias muy centralizadas o autoritarias puede acontecer dicho supuesto.

Figura 1. El modelo de planificación racional

La Figura 2, al mostrar el enfoque planteado por el modelo de toma de decisión político, nos permite destacar el contraste del mismo con respecto al modelo de planificación racional, al presentar un enfoque inductivo, no racional-deductivo, pues empieza con los problemas, que por definición implican conflicto y no consenso. Se plantea entonces la necesidad de desarrollar esfuerzos para resolver los problemas surgiendo así las políticas y programas que se dirigen a tales programas y que son políticamente racionales, esto es, son aceptables políticamente por las partes afectadas o implicadas. Posteriormente, deberán formularse políticas más generales para captar, orientar o elaborar las políticas y programas que deben desarrollarse para enfrentarse con los problemas. Estas políticas y programas son negociados entre los distintos grupos de partícipes, pues aunque puede no registrarse un consenso en sentido estricto al menos éstas pueden representar un nivel razonable de coincidencia entre los distintos partícipes.

Figura 2. El modelo de toma de decisión política

Las observaciones realizadas nos permiten entonces sugerir la idea de que en las entidades públicas se debería tener en consideración la existencia de sistemas de dirección organizativa más avanzados que los implantados hasta el momento, donde especialmente los procesos de formulación de estrategias se consideren con la atención necesaria dada la complejidad y orientación al exterior de los mismos.

Incluso, cabe la posibilidad de que tales técnicas no sean necesariamente excluyentes ni contradictorias, sino que pueden ser también complementarias, aportando distintos enfoques para la resolución de un mismo problema. Así, en aras a facilitar la mejora de la acción administrativa de las entidades públicas, sencillamente se necesitaría secuenciarlos de forma adecuada: el modelo de toma de decisión política se requerirá, en primer término, para lograr una cierta coincidencia o acuerdo sobre qué políticas o programas resuelven mejor los problemas clave y una vez que se consigue el consenso necesario sobre qué debe hacerse, el plan estratégico puede reescribirse de forma que *parezca* perfectamente racional. Y, entonces, el modelo de planificación racional puede utilizarse para refundir dicho acuerdo en forma de objetivos, políticas, programas y acciones, esto es, elaborar un presupuesto.

Por tanto, en el siguiente apartado trataremos de analizar cómo podría actuar la Dirección Estratégica al aplicarse en las entidades públicas, si bien, nuestra consideración, aparte de tratarse de un intento o aproximación introductoria, se centrará en sus posibilidades de acción a nivel de unidad de análisis estratégico, esto es, como técnica de gestión a utilizar por un determinado directivo público responsable de un departamento o centro gestor que proporciona o suministra un servicio distintivo para un segmento más o menos homogéneo de ciudadanos.

(mínimamente)

3. LA DIRECCION ESTRATEGICA DE LAS ENTIDADES PUBLICAS

La Dirección Estratégica como sistema de dirección organizativa se ha desarrollado, como casi todas las técnicas de gestión, en el ámbito empresarial, lo cual no obsta para que pueda utilizarse con provecho por las entidades públicas, aunque la evidencia empírica nos indica que, en general, son escasas las aplicaciones operativas, lo cual guarda relación, según nuestra opinión, con la estabilidad de los contextos presupuestarios que hasta fechas recientes había caracterizado la gestión de dichas entidades.

En consecuencia, en este apartado, trataremos de exponer el papel potencial que puede tener la Dirección Estratégica en tales entidades. Para ello, la Figura 3 muestra el modelo propugnado de acuerdo con las consideraciones efectuadas en el apartado anterior presentando las fases del proceso de decisión siguientes: formulación de estrategias, su puesta en práctica y la evaluación y el control de las mismas.

Figura 3. Proceso de la dirección estratégica de las entidades públicas

3.1. FASE DE FORMULACION DE ESTRATEGIAS

De acuerdo con las consideraciones precedentes en esta fase se llevará a cabo un análisis contextual o situacional que presenta las matizaciones y perspectivas peculiares propias de las entidades públicas, por lo que podemos observar cómo la misma conlleva la necesidad de considerar diversas etapas o pasos que faciliten dicho análisis y, por ende, la propia formulación de estrategias.

Las etapas que deben ejecutarse en esta fase, tal como nos muestra la Figura 3, son las siguientes: análisis del ciclo político, definición de la visión de éxito o futuro, revisión del título o mandato, identificación de la misión social y dirección de los problemas estratégicos y valoración diferencial del servicio público.

3.1.1. Análisis del ciclo político

Como se indicó en la Introducción del presente estudio, los responsables de la gestión de las entidades públicas se encuentran ante la necesidad de gestionar con recortes presupuestarios, lo cual supone la existencia de una cierta *competencia simétrica no cooperativa*, esto es, existe una condición de suma cero en cuanto al reparto de fondos entre los distintos departamentos ministeriales o centros gestores. Ante esta situación, cobra un gran interés para el directivo público, responsable de un determinado departamento, el conocimiento del clima político en el que se desenvuelve su gestión, pues de forma distinta a lo que acontece con la coalición dominante en las empresas, está sujeto a revisión o evaluación cada dos, cuatro o seis años, a través de un proceso electoral.

La posición o estado del ciclo político y la probabilidad que la cúpula o alta dirección actual sea renovada tiene un potencial impacto de gran trascendencia en el desarrollo de las estrategias del directivo público respectivo, de ahí la necesidad de su consideración como paso previo a la propia formulación de sus estrategias.

3.1.2. Definición de la visión de éxito o futuro

El propósito de esta fase en el proceso de formulación de estrategias consiste en desarrollar una clara y sucinta descripción de lo que a la entidad pública le podría parecer que sus realizaciones tienen el éxito previsto, esto es, la *visión de éxito* describe lo eficiente y pertinente que le parecería debe ser su desempeño; de aquí que sea preciso una revisión continua de dicha visión de futuro que permita el acomodo a las distintas situaciones ambientales en que se desarrolla la actividad de una entidad pública determinada de forma que se pueda considerar como un medio para poder discernir y justificar las respuestas apropiadas a las diversas situaciones que afronta tal organización.

3.1.3. Revisión del título o mandato público

La etapa del ciclo político junto con la de visión de éxito definen el tono general de esfuerzo de la dirección estratégica de la institución pública particular. No obstante, el directivo público debe revisar, incluso antes de definir su misión, la propia justificación social de la existencia de un determinado departamento, dado que el mismo habrá sido creado para proporcionar un servicio particular a la sociedad. De esta forma, la naturaleza e interés público al que se refiere dicho servicio se describirán en su título o mandato, codificado en los decretos o leyes de constitución o creación de dicho departamento y que, por tanto, deberá ser tenido en consideración por el directivo público para conocer lo que formalmente se requerirá por las autoridades externas.

Sin embargo, dicho mandato para un centro gestor puede modificarse atendiendo al propio cambio en las necesidades de los ciudadanos y, consiguientemente, el directivo público deberá desarrollar una revisión del mandato para su unidad para así poder confirmar que las estrategias y las operaciones son consistentes con las expectativas de la entidad pública propuesta y con las necesidades o interés público a salvaguardar.

3.1.4. Identificación de la misión social

El paso siguiente en el análisis situacional consiste en revisar y clasificar por prioridades la misión o finalidad última del departamento, la cual, en tándem con sus mandatos, proporciona su razón de ser. Por otro lado, discernir el propósito último de la organización puede eliminar una gran parte del conflicto y puede ayudar a canalizar la propia actividad al permitir alcanzar una cierta coincidencia sobre los temas de competencia de la organización.

Tal consideración nos permite observar la interdependencia existente entre la misión y la visión de éxito antes mencionada, pues la identificación de la misión clarifica el propósito de la organización, esto es, el por qué debería hacer lo que hace, mientras que la definición del éxito o visión de futuro clarifica cómo debe comportarse cuando lleve a cabo dicha misión. De ahí que, previamente al desarrollo de un estado o informe de la misión social de la entidad en cuestión, ésta debería llevar a cabo un análisis de los partícipes o público interesado presente o futuro en su actividad. Dicho análisis es necesario en la medida que el propio éxito del departamento o centro gestor consiste en la satisfacción de las necesidades de sus principales partícipes.

Por tanto, deberá indentificar a los partícipes de la organización, su papel en la organización o en el output de ésta, los criterios que utilizan para juzgar el desempeño de la misma, lo adecuado de su ejecución contrastado con dichos criterios y cuál es la influencia de éstos en dicha organización. En términos operativos tal análisis consiste en confeccionar una "lista" estructurada de los partícipes relevantes atendiendo al menos a tres dimensiones principales: importancia, tasa de variación y tendencia posicional o central.

La dimensión de importancia se interesa por la capacidad de un partícipe particular para imponerle exigencias o facilitar la atracción de recursos para la institución. La tasa de variación se refiere a la frecuencia con la que un partícipe experimenta un cambio en el liderazgo del mismo, de sus miembros, dirección o influencia. Por último, la tercera dimensión, la tendencia posicional o central, hace referencia a la tendencia de los partícipes relevantes en las dos dimensiones anteriores para el propio cumplimiento del título o mandato formal del departamento que especifica sus consuyentes primarios y el propósito de su existencia.

Por otro lado, y dentro de este mismo análisis de partícipes, el directivo público deberá tener en cuenta, asimismo, la competencia existente en la adquisición de los recursos escasos. Tal competencia se plantea genéricamente en los dos tipos siguientes: los *intrusos cordiales* de recursos y las organizaciones privadas sustitutivas.

El primer tipo consiste en cualquier otra unidad o actividad de la entidad pública que potencialmente pueda desviar recursos de ésta, mientras que el segundo tipo hace referencia al tema, ya apuntado anteriormente de la transferencia de servicios suministrados antaño por la Administración Pública al sector privado; es decir, que el directivo público debe ser consciente del potencial sector privado que propugna un mejor coste-eficacia para proporcionar el mismo nivel de servicio.

3.1.5. Problemas estratégicos y valoración diferencial del servicio público

Para concluir la fase de formulación de estrategias, el directivo público necesita delimitar los problemas a los que se enfrenta su institución y que pretende corregir para así poner en práctica las estrategias más adecuadas. En este último paso, podemos distinguir dos aspectos principales: por un lado, la solución de los problemas estratégicos a los que se enfrenta la organización y, por otro lado, la valoración diferencial del servicio público.

Un problema estratégico por definición supone la existencia de algún tipo de conflicto que puede surgir en los fines (qué), en los medios (cómo), en la localización (dónde), en el tiempo (cuándo) y en la filosofía (quién); de tal forma que su existencia plantea la necesidad de preocuparse por adaptarse, al menos ante los conflictos inevitables que la unidad de gestión debe afrontar. Para ello la *dirección de problemas estratégicos* [ANSOFF, 1983, p. 9-21J constituye un procedimiento sistemático para la identificación precoz y la respuesta rápida ante éstos, facilitando el mejor "ajuste" entre la unidad y su entorno.

Por último, para completar la fase de formulación de estrategias, interesará efectuar una valoración diferencial del servicio, para lo cual el directivo público puede confeccionar una matriz como la que presenta el Cuadro 1 [MONTANARI y BRACKER, 1986] que al sintetizar los resultados posibles del análisis de fuerzas/debilidades y defensores/adversarios indica la dirección apropiada de la estrategia básica del directivo público, quien debe localizar sus distintos programas o servicios en alguna de las cuatro celdas de la matriz y consistente con ello formular su estrategia.

Cuadro 1. Valoración diferencial del servicio público

En dicho cuadro, el eje horizontal indica la valoración de la unidad o centro gestor respecto a su habilidad para proporcionar el servicio una vez efectuada la comparación de sus fuerzas y sus debilidades y el eje vertical representa la fuerza de atracción de los recursos necesarios para poder desempeñar su actividad, basándose en la evaluación de la necesidad y satisfacción de los usuarios del servicio y del apoyo disponible de sus defensores.

De esta forma, por ejemplo, si el directivo público determina que la unidad posee una baja capacidad de atracción de fondos por parte de los partícipes relevantes y que carece de los recursos adecuados para suministrar su servicio efectivamente es probable que se relegue al estado de *Cajón Negro* para las apropiaciones de recursos. Tal posición es muy delicada para el departamento, ya que puede considerarse como una disipación innecesaria de los recursos estatales y, por tanto, con escasa prioridad en los recursos disponibles. En este caso, el directivo público puede enfocar su estrategia en desarrollar medios para incrementar la importancia percibida y la urgencia del servicio con el fin de impulsarla hacia una *Caja Caliente*.

Por otro lado, los servicios que sugen como *Sectores Públicos Estrella* son las actividades de un departamento que han asegurado el apoyo de su público relevante al proporcionar dicho servicio de una manera, tanto en coste como en eficacia, muy brillante. Estos servicios son muy atractivos para la asignación de fondos, ya que es muy fácil entrever las percepciones que el público tiene del apoyo de la propia entidad pública. Asimismo, estos servicios deben concentrarse en el mantenimiento de su posición favorable, pues deben ser conscientes de las *Cajas Políticas Calientes* que podrían convertirse en intrusos cordiales de recursos, así como deben también de ocuparse de no disminuir en importancia o interés para sus partícipes.

3.2. FASE DE PUESTA EN PRACTICA DE LAS ESTRATEGIAS

Una vez que el contexto en el cual puede sobrevivir y desarrollarse en armonía el departamento o centro gestor ha sido analizado y comprendido, el directivo público puede entonces establecer planes estratégicos que aseguren dicha supervivencia al conseguir que exista una cierta coincidencia o consenso acerca de la estrategia

maestra o básica del departamento, pues el problema estratégico del mismo está ya delimitado como requisito previo para así poder establecer o definir objetivos específicos que sirvan tanto de guía de acción como de medidas del desempeño y, por tanto, para introducir criterios de racionalidad en la gestión de los recursos escasos.

Por tanto, si el primer paso es el establecimiento o formulación de aquellas estrategias que aseguren tal funcionamiento o desarrollo en armonía, lo que en un lenguaje coloquial se conoce con el término *qué hacer*, el siguiente paso, abundando en la misma terminología, será determinar *el cómo* el directivo público lo va a hacer, esto es, qué herramientas utilizará, cómo las va a manejar y qué implicaciones tendrán en el resultado final. Lo cual nos devuelve la idea ya apuntada de la posibilidad de complementación de la dirección estratégica con las técnicas de gestión normalmente utilizadas en las instituciones públicas; de tal forma que las subsiguientes etapas de la propia dirección estratégica podrían adherirse a los desarrollos planteados por tales técnicas.

De esta forma, el plan estratégico se concretará entonces como resultado final en el Presupuesto para dicho centro, entendido como representación valorada de los objetivos de la unidad, esto es, el presupuesto determina en plazos distintos los diferentes estándares de actuación o desempeño de tal departamento.

3.3. FASE DE EVALUACION

Una vez establecidas las herramientas, su puesta en marcha determina la actividad del departamento o centro gestor. Esta actividad produce a su vez unos determinados resultados que, de acuerdo con el modelo cibernético de control, habrá que comparar con los objetivos que previamente se establecieron en las fases anteriores dando lugar a lo que se conoce como *análisis de desviaciones*, cuya importancia radica en la posibilidad de determinar aquellas acciones que consigan reducir tales desviaciones, reconduciendo al departamento hacia el logro de sus objetivos [LOPEZ DIAZ, 1985] lo cual es consistente con la opinión de que "las desviaciones del rendimiento planeado son datos que suscitan preguntas. Si esas preguntas son lo suficientemente inteligentes como para preguntarse el por qué de cada desviación, pueden hallarse formas mejores para cumplir las tareas que la firma tiene que realizar" [VATTER, 1950, p. 509].

Por tanto, esta fase supone llevar a cabo una evaluación del desempeño (performance) de la entidad pública, esto es, cuestionar la eficacia en la gestión del directivo público, lo cual supone que éste tiene dos obligaciones principales: producir eficientemente cualquier cantidad dada y cumplir con su programa de actuación, es decir, "hacer las cosas bien y hacer las cosas adecuadas" [DRUCKER, 1983, p. 97], El problema con el presupuesto clásico o estático, tal como se menciona en el apartado anterior, estriba en que no le permite diferenciar entre estas dos facetas en su actuación administrativa, pues la comparación de la actuación a un nivel de actividad con un plan que se desarrolló atendiendo a otro nivel de actividad, aunque interesante para conocer el grado de pertinencia del directivo público, no presenta gran validez cuando se trata de juzgar con que eficiencia dicho directivo público ha producido una cantidad dada.

A este respecto, podemos observar que el presupuesto estático o de costes consiste en una estimación de cuántos serán los costes durante algún período de tiempo determinado basándose en alguna suposición acerca del volumen de la actividad operativa durante dicho período. Sin embargo, éste volumen no se incorpora explícitamente en el documento formal que recoge tal cálculo, de forma que el usuario de dicho documento presupuestario no puede determinar cómo el volumen afecta a los costes; de ahí que, "el presupuesto de planeación puede ser utilizado en forma conveniente en su versión original para propósitos de control de costos si el volumen alcanzado se equipara al volumen pronosticado en el período. Pero tal cosa rara vez sucede. El resultado es que el presupuesto queda fijo al volumen para el cual fue planeado y no se hace previsión alguna para las desviaciones de costos completamente adecuadas, necesarias para adaptarse al volumen alcanzado de actividades. Bajo tales condiciones, es sumamente difícil separar las variaciones de costos causadas por una desviación derivada del volumen pronosticado alcanzado" [LYNCH y WILLIANSO, 1985, p. 262].

A modo de ilustración pudiera servirnos el siguiente ejemplo: supongamos que un Ambulatorio de asistencia médica opera para 1992 con unos costes de 980 millones de pesetas y se ha previsto tratar un volumen de 1.200.000 peticiones de asistencia médica durante este año. Este es un ejemplo típico de presupuesto estático donde no se incluye ninguna indicación de la relación explícita entre los costes presupuestados y el volumen de actividad.

Pues bien, si los costes reales han sido 925 millones de pesetas y las peticiones reales totalizaron 900.000 durante 1992, la única comparación presupuestaria que pudiera realizarse entonces muestra una desviación positiva de 55 millones de pesetas. El analista puede sospechar que alguna reducción de los costes debería haber acompañado a la reducción en la cantidad de trabajo, pero no hay bases para estimar lo que debería haber supuesto tal reducción, produciéndose el conocido *efecto cliqué* [GIBERT, 1980, p. 126-127].

De acuerdo con las consideraciones precedentes, se plantea entonces el interés por contar con una clasificación de los costes basada en la conducta de éstos en relación con el volumen [FREMGEN, 1982] lo que proporcionará un medio de comparación de los costes reales con los costes permitidos a cualquier nivel virtual de volumen y no únicamente al nivel pronosticado en el presupuesto estático. Tal consideración constituye la característica esencial del presupuesto flexible, ya que la relación existente entre los costes y el volumen está explícitamente incorporada, a saber: los costes fijos están presupuestados como un monto total de las cantidades estimadas para el período mientras que los costes variables están considerados como tasas por unidad de volumen.

A este respecto, podemos considerar de nuevo el supuesto de las peticiones de asistencia médica. Supongamos ahora, sin embargo, que el presupuesto original ha sido elaborado teniendo en consideración unos costes fijos de 500 millones de pesetas al año más unos costes variables de 400 pesetas por petición tratada. De esta forma, cuando se ha establecido un volumen previsto de 1.200.000 peticiones, el presupuesto total para 1992 se calcularía sencillamente como sigue a continuación: 500 millones de

pesetas "fijas" más 480 millones de pesetas, correspondientes a las 1.200.000 peticiones multiplicadas por 400 pesetas, con lo cual coincide con el coste total que hemos considerado anteriormente en el presupuesto estático.

No obstante, cuando nos encontramos con que el nivel real de peticiones ha sido de 900.000, el presupuesto puede ajustarse a dicho nivel y, entonces, los costes realmente incurridos se pueden comparar con este presupuesto ajustado, por un valor total de 860 millones de pesetas correspondientes a los 500 millones de pesetas fijos más 360 millones de pesetas de costes variables (900.000 peticiones reales a 400 pesetas cada una). De esta forma, cuando los 925 millones de costes reales se comparan con dicho presupuesto ajustado, podemos observar que ha tenido lugar una desviación negativa en el gasto de 65 millones de pesetas.

Este sencillo ejemplo nos ha permitido constatar la principal ventaja del presupuesto flexible al permitir a los responsables de la gestión enfocar su atención sobre las desviaciones de interés para el control de los costes: por un lado, la desviación de un volumen de actividad por alcanzar y, por otro lado, la desviación que surge de los cambios en los costes unitarios y de la utilización eficiente o no de los recursos disponibles. Así, en el supuesto considerado, la reducción en el volumen de actividad debería haber causado una desviación positiva de la capacidad de utilización de 120 millones de pesetas debido a las 300.000 peticiones de menos a 400 pesetas cada una; no obstante, el gasto real fue 65 millones de pesetas más alto de lo que el presupuesto preveía.

4. CONCLUSIONES

En el presente trabajo hemos analizado, desde una perspectiva organizativa, como las técnicas de planificación y control que han sido utilizadas con mayor asiduidad por las entidades públicas ante entornos dinámicos y con recortes presupuestarios presentan ciertas debilidades que bien pudieran ser solventadas con un sistema de dirección organizativa donde, especialmente, los procesos de formulación de estrategias fuesen considerados teniendo en cuenta la necesidad de eficiencia que dichos contextos suscitan a tales entidades.

A este respecto, el estudio desarrollado nos ha permitido observar el papel que puede jugar la dirección estratégica en la gestión de las entidades públicas. Para ello se ha desarrollado una propuesta de modelo donde se han descrito las fases principales del proceso de decisión, centrando nuestra atención, en primer término, en la fase de formulación de estrategias, debido a la peculiaridad propia de dichas entidades, así como planteando el interés de disponer de un presupuesto flexible en la fase de evaluación y control, ante las limitaciones que presenta el presupuesto rígido o clásico.

La propuesta mencionada se caracteriza, en orden a facilitar su implantación, en la posibilidad que dicho modelo complemente las técnicas tradicionales precisamente en la fase de formulación de estrategias y que las otras fases del proceso de decisión se subsuman en las fases propias de dichas técnicas.

5. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ANSOFF, H.I. (1983): "Dirección estratégica, un nuevo sistema de dirección". Notas de organización, n° 2, p. 9-21.
- BRYSON, J.N. (1988): "Strategic for Public and Non Profit Organizations". Jossey-Bass. San Francisco.
- DIRSMITH, M.W., JABLONSKY, S.E. y LUZI, P.A. (1980): "Planning and Control in the U.S. Federal Government: A critical analysis of PPB, MBO and ZBB". Strategic Management Journal, vol. 1, n° 3, p. 303-329.
- DRUCKER, P.F. (1983): "La gerencia. Tareas, responsabilidades y prácticas". El Ateneo. Buenos Aires.
- FREMGEN, J.M. (1982): "Fixed Budgets in a Flexible World: The Dilemma of Government Management", en R.J. VARGO y P.A. DIERKS (eds.): "Reading and Cases in Governmental and Non-profit". Dame. Texas, p. 26-32.
- GIBERT, P. (1980): "Le contrôle de gestion dans les organisations publiques". Les éditions d'organisations. Paris.
- JICK, T.D. y MURRAY, V.V. (1982): "The Management of Hard Times: Budget Cutbacks in Public Sector Organizations". Organization Studies, vol. 3, n° 2, p. 141-169.
- LEVINE, C. (1979): "More on Cutback Management: Hard Questions for Hard Times". Public Administration Review, marzo-abril, p. 179-183.
- LOPEZ DIAZ, A. (1985): "El surplus como instrumento de gestión: un enfoque previsional". Esic-Market, n° 48 (abril-junio), p. 95-100.
- LYNCH, R.M. y WILLIAMSON, R.W. (1985): "Contabilidad para la gerencia. Planeación y control". CECSA. México.
- MONTANARI, J.R. y BRACKER, J.S. (1986): "The Strategic Management Process at the Public Planning Unit Level". Strategic Management Journal, vol. 7 n° 3, p. 251-265.
- VAN GUNSTEREN, H.R. (1976): "The Quest for Control". John Wiley. Chichester.
- VATTER, W.J. (1950): "Managerial Accounting". Prentice-Hall. New York.
- WILDARSKY, A. (1975): "Budgeting: Comparative Theory of Budgetary Process". Little Brown. Boston.
- WILDARSKY, A. (1979): "Speaking Truth to Power". Little Brown. Boston.